

**OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA RASMIY USLUBNING
BUZULISH HOLATLARI.**

*Farg‘ona davlat universiteti filologiya fanlari nomzodi,
dotsent Ehtiyotxon Ibragimova
Jurnalistika mutaxassisligining 1-kurs
magistranti Dilfuzaxon Qo‘ziyeva*

Anotatsiya: *Mazkur maqolada ommaviy axborot vositalarida rasmiy uslubning o‘rni, uning axborot uzatishdagi ahamiyati hamda bu uslubga amal qilinmasligining salbiy oqibatlarini ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, rasmiy uslub buzilishining asosiy sabablari, bu muammo yuzaga kelishining ijtimoiy va kasbiy omillari yoritilgan. Maqolada jurnalistlar va OAV xodimlarining uslubiy savodxonligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ham berilgan.*

Annotation : *This article analyzes the role of the official style in mass media, its significance in conveying information, and the negative consequences of violating this style. It also explores the main causes behind the disruption of official style, addressing social and professional factors. The article offers recommendations to enhance the stylistic literacy of journalists and media professionals.*

Kalit so‘zlar: *Rasmiy uslub, ommaviy axborot vositalari, til me‘yorlari, axborot sifati, jurnalistika, stilistika, media savodxonligi.*

Keywords: *Official style, mass media, language norms, information quality, journalism, stylistics, media literacy.*

Axborot tezligi va ta‘sir kuchi ortib borayotgan hozirgi davrda ommaviy axborot vositalarining (OAV) jamiyatdagi o‘rni yanada muhimlashib bormoqda. Internet, matbuot, radio va televideniye orqali uzatilayotgan har bir xabar, reportaj yoki tahliliy material jamoatchilik fikriga ta‘sir etish kuchiga ega. Ayniqsa, davlat boshqaruvi, qonunchilik, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va rasmiy bayonotlarni keng ommaga yetkazishda rasmiy uslub alohida o‘rin tutadi. Zero, rasmiy uslub – bu davlat tili vositasida ma‘lumotni aniqlik, lo‘ndalik, betaraflik va mantiqiy izchillik bilan ifodalash vositasidir.

Rasmiy uslub OAVda, ayniqsa yangiliklar, rasmiy axborotlar, davlat qarorlari, statistik ma‘lumotlar va huquqiy hujjatlarni yoritishda qo‘llaniladi. Ushbu uslub o‘ziga xos til vositalari, uslubiy birliklar, rasmiy terminlar va an‘anaviy ifodalar orqali shakllanadi. Biroq so‘nggi yillarda ba‘zi OAV materiallarida rasmiy uslubning buzilish holatlari ko‘zga tashlanmoqda. Bu holatlar til me‘yorlariga rioya qilinmasligi,

emotsional ifodalar aralashuvi, manbalar noaniqligi, terminologik xatoliklar yoki axborotning chalkash shakllanishi ko‘rinishida namoyon bo‘lmoqda.

Mazkur buzilishlar nafaqat axborotning sifati va ishonchliligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, balki rasmiy mavzudagi axborotlar omma orasida noto‘g‘ri talqin qilinishiga, chalkash fikrlarning shakllanishiga olib keladi. Ayniqsa, davlat imijini shakllantirish, fuqarolarning huquqiy ongi va ijtimoiy faolligini oshirishda rasmiy uslubning to‘g‘ri qo‘llanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun OAV xodimlari, xususan jurnalistlar rasmiy matnlar bilan ishlashda til normalari va uslubiy me‘yorlarga to‘liq amal qilishi lozim.

Ushbu maqolada ommaviy axborot vositalarida rasmiy uslubning buzilish holatlari atroflicha yoritiladi. Bunday holatlarga sabab bo‘layotgan omillar tahlil qilinadi, ularning OAV faoliyatiga va axborot iste‘molchisiga ta‘siri ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, muammoning oldini olish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ham ilgari suriladi. ¹"Rasmiy uslub – davlat, huquqiy va idoraviy hujjatlarni tuzish, rasmiy murojaatlarni bayon etish va ijtimoiy-siyosiy ma‘lumotlarni uzatishda ishlatiladigan uslub bo‘lib, u lo‘ndalik, normativlik, takrorlanuvchanlik va standartlik xususiyatiga ega."

Ommaviy axborot vositalarida rasmiy uslubning tutgan o‘rni beqiyos bo‘lib, u orqali davlat siyosati, huquqiy hujjatlar, rasmiy bayonotlar, statistik ma‘lumotlar va ijtimoiy muhim voqealar keng jamoatchilikka yetkaziladi. Bu jarayonda rasmiy uslub axborotning aniqligi, lo‘ndaligi, betarafliigi va an‘anaviy ifoda vositalariga asoslangan holda ishlatilishi lozim. Ammo amaliyotda ko‘plab OAV materiallarida bu uslubning buzilish holatlari kuzatilmoqda.

Aynan uslubning qoidasini eslaymiz: "Rasmiy uslub – bu hujjatlarni, rasmiy murojaatlarni, qonun va qarorlarni, shuningdek, davlat va ijtimoiy tashkilotlar faoliyatiga oid yozma nutqni ifodalovchi uslubdir. Bu uslubga aniq, lo‘nda, standart shakllar, rasmiy terminlar va betaraf ifoda vositalarining ishlatilishi xosdir."

Albatta, ²rasmiy uslub til me‘yorlariga to‘liq amal qilgan holda tuzilishi kerak bo‘lsa-da, ba‘zi yangiliklarda grammatik xatolar, imloviy kamchiliklar va noto‘g‘ri so‘z tanlovi uchrab turadi. Bu holat axborot jiddiyligiga putur yetkazadi. Rasmiy matnlarda hissiy baholovchi ifodalar, muallif munosabatini ifodalovchi subyektiv so‘zlar, og‘zaki nutqqa xos iboralarning ishlatilishi esa axborotning rasmiy uslubdan chetga chiqishiga sabab bo‘ladi. Shu tariqa, rasmiy axborot emas, balki publitsistik yoki hatto badiiy ifoda shakli vujudga keladi. O‘z navbatida, rasmiy terminlarning noto‘g‘ri ishlatilishi, ayniqsa, huquqiy va siyosiy mazmundagi materiallarda, axborot mohiyatining buzilishiga olib keladi.

¹ Dustmatov H. "Stilistik tilshunoslik". – Toshkent: O‘zbekiston, 2008

² Karimov B. "O‘zbek tilining uslubiy tizimi", 2003

Shu o'rinda informatsion dasturlrni olib borishda rasmiy jumlar o'rniga so'zlashuv hatto shevaga xos bolgan so'zlardan foydalanishimiz qanchalik to'g'ri ekan? Nafaqat so'zlarga hatto bu uslub hatto kiyimlarimiz ham xoslikni xohlaydi. Albatta rasmiy tashkilotlar, rasmiy dasturlar rasmiy kiyimni talab qiladi. Televideniyaedagi rasmiy uslubdagi xatolar ko'pincha axborot uzatishning tezkorligi, savodxonlik darajasining pastligi va muharrirlik nazoratining sustligi sababli yuzaga keladi. Quyida televideniyaeda uchraydigan asosiy rasmiy uslubdagi xatolar keltirilgan: o'zbek adabiy tili qoidalariga rioya qilinmasligi — imloviy, grammatik va uslubiy xatolarning ko'pligi. Ayniqsa, so'zlarning noto'g'ri qo'llanilishi, gaplarning tushunarsiz tuzilishi tomoshabinning e'tiborini susaytiradi.

Misol: "Ishlab chiqarishlar ko'paymoqda" — bunda "ishlab chiqarishlar" degan so'z noto'g'ri, to'g'risi "ishlab chiqarish hajmi".

Rasmiy yangiliklarda norasmiy so'zlar yoki og'zaki nutq unsurlarining ishlatilishi uslubning jiddiyligini yo'qqa chiqaradi.

Misol: "Bugun prezident yangi joyga bordi va vaziyatni ko'zdan kechirdi" — rasmiy axborotda "ko'zdan kechirdi" o'rniga "tanishdi" yoki "baholadi" kabi rasmiyroq so'zlar qo'llanilishi lozim.

Gazetada ham matnlarida rasmiy uslub qoidalariga rioya qilinmasligi ko'p uchraydi va bu xatolar o'quvchida noto'g'ri tushuncha uyg'otishi, axborot sifatini pasaytirishi mumkin. Quyida eng ko'p uchraydigan xatolar va ularning misollari keltirilgan.

Rasmiy uslubda norasmiy so'zlar ishlatilmasligi kerak.

Noto'g'ri: "Prezident bugun yangi loyiha bilan chiqdi."

To'g'ri: "Prezident bugun yangi loyihani taqdim etdi."

Axborotlar orasidagi o'zaro bog'lanish aniq bo'lishi zarur.

Noto'g'ri: "Iqtisodiyot o'smoqda. Shuningdek, ta'lim sohasida muammolar bor." (Gaplar orasida bog'lanish yo'q.)

To'g'ri: "Iqtisodiyot o'smoqda, biroq ta'lim sohasida muammolar saqlanmoqda."

Atamalar aniq va to'g'ri ishlatilishi lozim.

Noto'g'ri: "Elektr energiyasi bozorida talab oshdi."

To'g'ri: "Elektr energiyasi iste'moli oshdi."

Yana bir muhim jihat — axborot manbalarining noaniqligidir. Rasmiy uslubda manba aniq ko'rsatilishi, bayon qilinayotgan fikrning kimga oidligi aytilishi shart. Aks holda, bu holat axborot ishonchliligini pasaytiradi va yolg'on xulosalarga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, stilistik jihatdan notekis tuzilgan matnlar — rasmiy va og'zaki nutq uslublarining aralashmasi — rasmiy axborot sifatini susaytiradi. Ko'p hollarda bu

kabi xatolarga internet nashrlarida duch kelinadi, chunki u yerda muharrirlik nazorati zaif yoki umuman mavjud emas.

Bunday holatlarning yuzaga kelishiga bir necha omillar sabab bo'lmoqda. Ulardan biri – jurnalistlar va axborot bilan ishlovchi mutaxassislarining uslubiy savodxonligi yetarli darajada emasligi. Ayrim holatlarda esa axborotni iloji boricha tezroq e'lon qilish istagi, ya'ni tezkorlikni sifatdan ustun qo'yish holatlari matnni tekshirish, tahrir qilish bosqichlarini chetlab o'tishga olib keladi. Bundan tashqari, raqobat kuchli bo'lgan media maydonida ba'zida rasmiylikdan voz kechib, o'quvchiga emotsional ta'sir o'tkazishga intilish kuzatiladi. Bu esa jurnalistika tamoyillariga ziddir.

Shunday ekan har bir jurnalist biron bir xabarni media olamiga bayon etar ekan, albatta har bir yozayotgan so'ziga mas'uliyat bilan yodoshishi kerak. Hissiyot so'zlashuv uslubiga xos bolgan so'zlardan foydalanish xato hisoblanadi. Lekin afsuski hozirgi paytda internet olamini nazorat qilmaslik oqibatida matnlarda saviyasizlik ko'payib bormoqda.

Rasmiy uslub buzilgan hollarda axborotning ijtimoiy qiymati pasayadi. Jamoatchilik bunday matnlarga nisbatan shubha bilan qaraydi, davlatga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli, axborot vositalarida rasmiy uslubga xos barcha talablar va me'yorlarga qat'iy amal qilinishi zarur. Uslubiy jihatdan pishiq, aniq, betaraf va tartibli axborot – nafaqat davlat obro'sini saqlab qoladi, balki jamiyatda sog'lom axborot muhitini shakllantiradi.

Xulosa o'rnida ommaviy axborot vositalari jamiyatning eng muhim axborot maydonlaridan biri sifatida rasmiy uslubni to'g'ri va aniq qo'llash mas'uliyatiga ega. Bu uslub nafaqat axborotni izchil va tushunarli shaklda yetkazishga, balki davlat siyosatini aholi ongiga to'g'ri va lo'nda yetkazishga xizmat qiladi. Afsuski, amaliyotda rasmiy uslubning buzilish holatlari turli ko'rinishlarda namoyon bo'lib, matnlarning stilistik, grammatik va semantik sifatsizligiga olib kelmoqda. Bunday holatlar axborotning jiddiyligiga putur yetkazishi, jamoatchilikda chalkash tushunchalar shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Mazkur muammo OAV vakillarining rasmiy uslub bilan ishlashdagi malakasini oshirish, jurnalistik materiallarni nazorat qilish mexanizmlarini kuchaytirish, muharrirlik va tahrir jarayonlarini mukammallashtirish orqali hal etilishi mumkin. Bu borada media savodxonligini oshirish, til me'yorlariga asoslangan uslubiy qo'llanmalardan foydalanish, jurnalistlar uchun muntazam uslubiy seminar va treninglar tashkil etish zaruratga aylanmoqda.

Yakuniy xulosa sifatida ta'kidlash joizki, rasmiy uslub OAVda axborot madaniyatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Uning buzilishi faqat til nuqtayi nazaridan emas, balki axborot ishonchliligi va davlat obro'siga ham salbiy

ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bugungi globallashuv va raqamli muhitda axborotning mazmuni bilan bir qatorda uning uslubiy sifati ham doimiy e'tiborda bo'lishi shart. Bu esa har bir jurnalist, muharrir va ommaviy axborot vositalari xodimidan yuqori mas'uliyat, uslubiy savodxonlik va til madaniyatiga sodiqlikni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dustmatov H. "Stilistik tilshunoslik". – Toshkent: O'zbekiston, 2008.
2. Karimov B. "O'zbek tilining uslubiy tizimi", 2003.
3. G'afurov N. Jurnalistik uslub asoslari. – Toshkent: Sharq, 2010.
4. Xudoyberganov S., Rasulova D. Ommaviy axborot vositalarida til madaniyati. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
5. Abdullayeva N. Hozirgi o'zbek tili stilistikasi. – Toshkent: Universitet, 2016.